

USO DA TÉCNICA DE FIGUEIREDO PARA TRATAMENTO DE LESÃO CUTÂNEA EXTENSA INFECTADA – RELATO DE CASO

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 30/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10321625

Ruth Sophia de Sousa Carvalho,

Coautor(es):

Péricles Saraiva Leitão Júnior,

Vicente de Sousa Dias Neto,

Isabela Guazzelli Lucena de Souza,

Lívia Cipriano Feitosa Rosal,

Orientador: André Cipriano Saraiva Gomes

Resumo

INTRODUÇÃO: Tratar lesões cutâneas extensas infectadas constitui-se difícil desafio, incluindo procedimentos complexos, como retalhos cirúrgicos, nem sempre viáveis. Este relato visa demonstrar que a técnica de Figueiredo, procedimento de baixo custo, pode ser utilizada para lesões extensas, usando prótese de polipropileno para proteção da ferida operatória. **RELATO DE CASO:** Paciente masculino, 59 anos, portador de diabetes mellitus. Apresentava lesão extensa na perna e tornozelo direito

sugestivo de pé diabético em 27/12/2021. Realizou-se tratamento cirúrgico de urgência com desbridamento dos tecidos desvitalizados, drenagem de secreção purulenta e lavagem exaustiva com soro fisiológico 0,9%. Em 09/01/2022 foi realizado novo desbridamento + lavagem com soro fisiológico 0,9%, além da cobertura da área cruenta com tela de proteção – prótese de polipropileno. Paciente foi orientado após a alta a realizar troca de curativo semanalmente mantendo cuidado para não danificar a prótese. Permaneceu em acompanhamento ambulatorial e em 04/02/2022 realizou-se nova limpeza cirúrgica e aplicação de uma tela menor devido a boa evolução da cicatrização. Paciente compareceu semanalmente para trocar curativos no serviço até o dia 03/04/2022, quando realizou novo procedimento cirúrgico para nova substituição da prótese de polipropileno mais adequada ao diâmetro da lesão. Ao exame físico percebeu-se evolução considerável da cicatrização e boa perfusão no membro afetado. Paciente recebeu atendimento domiciliar para trocar curativos e acompanhar lesão. No último retorno, em 04/04/2023, apresentava bom arco de movimento do tornozelo e pé direitos, com ferimento medial totalmente cicatrizado, restando pequena área do ferimento lateral para finalizar cicatrização. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A técnica de Figueiredo utiliza polipropileno para formar um curativo oclusivo que propicia condições favoráveis à cicatrização, mantendo o leito da ferida protegido. Logo, a técnica de Figueiredo é barata e eficaz para tratar lesões cutâneas extensas infectadas.

Referências

1. Figueiredo LA et al. Comparação entre as técnicas de Figueiredo e de reconstrução vola V-Y de AtasoyKleinert no tratamento de lesões transversas e oblíquas dorsais de ponte de dedo. Ver Bras Ortop. <https://doi.org/10.1055/s-0042-1749203>.
2. Figueiredo LA et al. Uso da prótese de polipropileno para o tratamento das lesões em ponta de dedo. Descrição da técnica cirúrgica e resultados. Rev Bras Ortop. 2017; 52(6): 685-692.

3. Mangram AJ. A brief overview of the 1999 CDC Guideline for the Prevention of Surgical Site Infection, Centers for Disease Control and Prevention. J Chemother. 2001;13(1): 35–9.
 4. Silva JB, Gerhardt S. Trauma to the nail complex. Rev Bras Ortop. 2014;49(2):111–5.
-

Centro Universitário Uninovafapi

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expanded. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!